

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ / TECHNICAL SCIENCES

<https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.064-073>

EDN: <https://elibrary.ru/qgover>

УДК / UDC 547.562

eISSN 2311-2468

<https://ogarev-online.ru>

Оригинальная статья / Original article

Дизайн, молекулярный докинг и анализ «структура–свойство» новых производных комбретастатина А-4

А. В. Семенов, О. И. Балакирева ✉, А. С. Агальцова, С. М. Афанасьев

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет,
Саранск, Россия

✉ ojja.balakireva@mail.ru

Аннотация

Введение. Одним из наиболее перспективных направлений таргетного подхода к лечению злокачественных новообразований является ингибирование полимеризации тубулина. В связи с этим, целью настоящего исследования является молекулярный дизайн новых производных комбретастатина А-4 для выявления соединений с высокой аффинностью к колхициновому сайту β -тубулина.

Материалы и методы. Молекулярный докинг выполнялся в программном комплексе Glide (модуль Schrödinger Maestro). В качестве рецептора использована кристаллографическая структура комплекса тубулина с комбретастатином А4 (PDB ID 5LYJ). Для выявления зависимостей «структура–свойство» были вычислены следующие дескрипторы: количество гидроксильных и метоксильных групп; наличие С=C-связей, циклопропановых и 1,2,5-оксадиазольных колец. ADME характеристики были рассчитаны с использованием ресурса ADMETlab.

Результаты исследования. Из 96 рассмотренных соединений 7 молекул продемонстрировали лучшие (более отрицательные) значения GlideScore, чем комбретастатин. Наличие метоксильных групп отрицательно коррелирует со значением GlideScore, внося основной вклад в аффинность за счет гидрофобных взаимодействий с сайтом связывания. Гидроксильные группы также способствуют улучшению связывания с мишенью за счет формирования дополнительных водородных связей. Замена двойной связи на циклопропановый фрагмент приводит к получению соединений с сопоставимой аффинностью (GlideScore \approx - 8,2 ккал/моль). Напротив, оксадиазольные аналоги в среднем демонстрируют худшие показатели связывания.

Обсуждение и заключение. Соединения, содержащие цис-алкеновый мостик и комбинацию гидроксильных и метокси-заместителей, продемонстрировали значения GlideScore, превосходящие комбретастатин А-4, что делает их кандидатами для дальнейшего синтеза и экспериментального изучения in vitro.

Ключевые слова: Комбретастатин А-4, аналоги, молекулярный докинг, ингибиторы полимеризации тубулина, противоопухолевые свойства

Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

© Семенов А. В., Балакирева О. И., Агальцова А. С., Афанасьев С. М., 2026

Контент доступен по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Финансирование: Исследование выполнено при финансовой поддержке внутривузовского научного гранта в области гуманитарных, естественных и инженерно-технических наук ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 2025 г.

Для цитирования: Семенов А.В., Балакирева О.И., Агальцова А.С., Афанасьев С.М. Дизайн, молекулярный докинг и анализ «структура–свойство» новых производных комбретастина А-4. *Огарёв-online*. 2026;14(1):064–073. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.064-073>

Design, Molecular Docking, and Structure–Property Analysis of Novel Combretastatin A-4 Derivatives

A.V. Semenov, O.I. Balakireva ✉, A.S. Agaltsova, S.M. Afanasyev

National Research Mordovia State University,
Saransk, Russia

✉ olja.balakireva@mail.ru

Abstract

Introduction. One of the most promising areas of a targeted approach to the treatment of malignant neoplasms is the inhibition of tubulin polymerization. In this regard, the aim of this study is the molecular design of new derivatives of combretastatin A-4 to identify compounds with high affinity for the colchicine site of β -tubulin.

Materials and Methods. Molecular docking was performed in the Glide software package (Schrödinger Maestro module). The crystallographic structure of the tubulin-combretastatin A4 complex (PDB ID 5LYJ) was used as a receptor. To identify the structure–property relationships, the following descriptors were calculated: the number of hydroxyl and methoxyl groups; the presence of C=C bonds, cyclopropane and 1,2,5-oxadiazole rings. The ADME characteristics were calculated using the ADMETlab resource.

Results. Of the 96 compounds examined, 7 molecules demonstrated better (more negative) GlideScore values than combretastatin. The presence of methoxyl groups negatively correlates with the value of GlideScore, making the main contribution to affinity due to hydrophobic interactions with the binding site. Hydroxyl groups also contribute to improved binding to the target due to the formation of additional hydrogen bonds. Replacing the double bond with a cyclopropane fragment results in compounds with comparable affinity (GlideScore \approx – 8.2 kcal/mol). In contrast, oxadiazole analogues, on average, exhibit worse binding rates.

Discussion and Conclusion. Compounds containing a cis-alkene bridge and a combination of hydroxy and methoxy substituents demonstrated GlideScore values superior to combretastatin A-4, which makes them candidates for further synthesis and experimental study in vitro.

Keywords: Combretastatin A-4, analogs, molecular docking, tubulin polymerization inhibitors, antitumor properties

Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

Funding. The research was carried out with the financial support of the intra-university scientific grant in the field of humanities, natural, and engineering sciences of the National Research Mordovia State University, 2025.

For citation: Semenov A.V., Balakireva O.I., Agaltsova A.S., Afanasyev S.M. Design, Molecular Docking, and Structure–Property Analysis of Novel Combretastatin A-4 Derivatives. *Ogarev-online*. 2026;14(1):064–073. <https://doi.org/10.15507/2311-2468.014.202601.064-073>

ВВЕДЕНИЕ

Злокачественные новообразования остаются одной из ведущих причин смертности во всем мире. Это обусловлено их фундаментальным свойством – неконтролируемой пролиферацией и нарушением регуляции клеточного цикла. Современная стратегия таргетной терапии, направленной на специфические молекулярные структуры опухолевых клеток, позволяет достичь избирательного подавления роста новообразований при снижении системной токсичности. Одним из наиболее перспективных направлений таргетного подхода является ингибирование полимеризации тубулина – структурного белка, формирующего микротрубочки, которые обеспечивают поддержание клеточной формы, внутриклеточный транспорт и процесс митоза [1].

Нарушение динамической нестабильности микротрубочек приводит к остановке клеточного цикла и индукции апоптоза, что подтверждает тубулин как высоковалидную мишень для противоопухолевых препаратов [2]. К числу классических ингибиторов микротрубочек относятся паклитаксел, винкристин и колхицин, связывающиеся с различными сайтами β -тубулина (таксановым, винка-алкалоидным и колхициновым соответственно). Особый интерес вызывают соединения, взаимодействующие с колхициновым сайтом, поскольку они способны преодолевать множественную лекарственную устойчивость [3].

Целью работы является выявление соединений с высокой аффинностью к колхициновому сайту β -тубулина, представляющих интерес для дальнейшего синтеза и биологической оценки.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Одним из наиболее изученных ингибиторов этого типа выступает комбретастин А-4 (СА-4) (1) – природный стильбеноид, выделенный из *Combretum cafferum*¹. Связываясь с колхициновым сайтом β -тубулина, соединение (1) индуцирует деполимеризацию микротрубочек, проявляя выраженную антимитотическую и антивазкулярную активность [4]. Простая структура и высокая цитотоксичность обусловили использование (1) как ведущего фармакофора для разработки новых антимитотических соединений. Исследования в области «структура–активность» (*Specific Absorption Rate, SAR*) показали, что для реализации активности критически важны: 3,4,5-триметоксифенильный фрагмент (кольцо А), *цис*-конфигурация ароматических колец относительно этиленового моста и 3-гидрокси-4-метокси-заместитель в фенильном кольце В [5].

Однако клиническое применение (1) ограничено его низкой биодоступностью, вызванной изомеризацией активной *цис*-формы в термодинамически стабильную, но малоактивную *транс*-форму *in vivo*. Для устранения данного недостатка предложены структурные модификации, включающие замену этиленового моста изостерными циклическими или гетероциклическими фрагментами (триазольными [6], оксазольными [7], изоксазольными [8] и др.), что предотвращает изомеризацию и повышает противоопухолевую активность.

¹ Pettit G.R., Singh S.B., Hamel E., Lin C. M., Alberts D. S., Garcia-Kendal D. Isolation and Structure of the Strong Cell Growth and Tubulin Inhibitor Combretastatin A-4. *Experientia*. 1989;45:209–211. <https://doi.org/10.1007/BF01954881>

Важным инструментом рационального дизайна аналогов СА-4 является молекулярный докинг, позволяющий моделировать пространственную ориентацию лигандов в активном сайте белка, оценивать энергию связывания и выявлять ключевые межмолекулярные взаимодействия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Молекулярное моделирование выполнено для серии аналогов комбретастина, в которых варьировались: количество и положение гидроксильных и метоксильных заместителей на бензольных или пиридиновых кольцах; природа центрального фрагмента, соединяющего арильные кольца – *цис*-алкеновая связь, циклопропановое или оксадиа-зольное кольцо.

Исследование направлено на дизайн и молекулярный докинг новых производных СА-4, основанных на стильбазольных структурах — аналогах *цис*-ресвератрола (2), где этиленовый мост заменён изостерными циклическими фрагментами (3,4) (рисунк 1).

Р и с . 1. Структурные формулы исследуемых соединений

Fig. 1. Structural formulas of the researched compounds

Источник: материалы рисунков и таблиц подготовлены авторами по итогам исследования

Source: the materials of the figures and tables were prepared by the authors based on the results of the study

Все структуры были подготовлены в формате SMILES и конвертированы в трехмерные модели с использованием пакета Schrödinger Suite 2023-4. Расчеты проводились на рабочей станции под управлением операционной системы Windows 11 Pro версии 25H2 с процессором AMD Ryzen 7 PRO 8845HS, объемом оперативной памяти 16 Гб и графическим ускорителем Radeon 780M Graphics. Геометрия соединений оптимизировалась в модуле LigPrep с учетом протонирования при pH 7,0 ± 0,5 и стандартных параметров силового поля OPLS4.

В процессе подготовки генерировались все возможные стереоизомеры для хиральных центров, стереохимия которых не была явно задана во входных структурах, а также учитывалось образование возможных таутомеров. Молекулярный докинг выполнялся в программном комплексе Glide² (модуль Schrödinger Maestro) [9]. В качестве рецептора использована кристаллографическая структура комплекса тубулина с комбретастатином А-4 (PDB ID 5LYJ) [10]. Белковая структура была подготовлена с помощью Protein Preparation Wizard (реализовались оптимизация цепей, удаление воды, добавление отсутствующих атомов боковых цепей, минимизация при OPLS4). Минимизация проводилась с критерием сходимости по среднеквадратичному отклонению (*Root-Mean-Square Deviation, RMSD*) 0,30 Å. Сетка докинга центрировалась по положению исходного лиганда (1) с размером 20×20×20 Å, включающим весь гидрофобный карман β-тубулина. Докинг осуществлялся в режиме жесткого рецептора.

Режимом для докинга был выбран Standard Precision (SP). Для каждой молекулы сохранялось по пять лучших конформеров, ранжированных по суммарному значению GlideScore и DockingScore. В качестве эталонного значения использовались результаты для комбретастатина (1) из того же расчета: GlideScore = – 8,888.

Для выявления зависимостей «структура–свойство» были вычислены простые дескрипторы:

- количество гидроксильных и метоксильных групп;
- наличие С=С-связей между sp²-центрами;
- наличие циклопропановых фрагментов;
- наличие 1,2,5-оксадиазольных колец.

Статистический анализ проводился с использованием Python (библиотеки Pandas, Scikit-learn, Matplotlib). Корреляционный анализ реализовывался с расчетом коэффициента корреляции Пирсона. Полученные *p*-значения корректировались для учета множественного сравнения с помощью метода Бенджамини-Хохберга (*False Discovery Rate, FDR*). Перед проведением анализа главных компонент (*Principle Component Analysis, PCA*) исходные данные были стандартизированы путем вычитания среднего и масштабирования до единичной дисперсии (StandardScaler). Первые два главных компонента объясняют 81 % (PC1 = 58 %, PC2 = 23 %) общей дисперсии данных. ADME характеристики рассчитывались с использованием ресурса ADMETlab [11].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В проанализированной серии присутствовали соединения с варьирующимся числом кислородсодержащих заместителей (от 1 до 5). Значения GlideScore находились в диапазоне от – 9,68 до – 8,26 ккал/моль, что сопоставимо и в ряде случаев превосходит результаты для эталонного комбретастатина (– 8,888 ккал/моль). Из 96 рассмотренных соединений 7 молекул продемонстрировали лучшие (более отрицательные) значения GlideScore, чем комбретастатин (табл. 1). Это указывает на сохранение и возможное улучшение ключевых взаимодействий в активном сайте при определенных модификациях.

² Friesner R.A., Banks J.L., Murphy R.B. [et al.] Glide: A New Approach for Rapid, Accurate Docking and Scoring. 1. Method and Assessment of Docking Accuracy. *Journal of Medicinal Chemistry*. 2004;47(7):1739–1749. <https://doi.org/10.1021/jm0306430>

Таблица 1. Результаты расчетов

Table 1. Calculation results

Соединение / Compound	GlideScore, ккал/моль / GlideScore, kcal/mol	M, г/моль / M, g/mol	Log P _{ow}	Log S	TPSA, Å ²
2ж	-9,675	229,07	2,03	-2,43	73,58
2и	-9,393	229,07	2,17	-3,05	73,58
3д	-9,103	243,09	1,93	-2,84	73,58
2к	-9,027	245,07	1,71	-2,61	93,81
2в	-8,981	213,08	2,66	-3,36	53,35
3к	-8,954	259,08	1,62	-2,08	93,81
3б	-8,939	227,09	2,30	-2,76	53,35
2е	-8,866	229,07	2,13	-2,69	73,58
2д	-8,822	229,07	2,00	-2,71	73,58
4в	-8,820	255,06	2,54	-3,56	92,27
1	-8,888	316,35	2,87	-3,83	57,15

Кроме того, для указанных соединений были рассчитаны основные ADME характеристики. Большинство соединений, представленных в таблице 1, имеют умеренную липофильность, среднюю растворимость и среднюю площадь полярной поверхности, что соответствует приемлемым ADME характеристикам для удовлетворительной пероральной биодоступности.

На рисунке 2 представлено расположение в сайте связывания соединений каждого ряда, показавших лучшую аффинность.

Р и с. 2. Связывание соединений в колхициновом сайте β -тубулина: I – наложение структур 1 (красный), 2ж (оранжевый), 3д (зеленый), 4в (желтый); II – взаимодействия структур в сайте связывания

Fig. 2. Binding of compounds at the colchicine site of β -tubulin: I – superposition of structures 1 (red), 2ж (orange), 3д (green), 4в (yellow); II – interactions of structures at the binding site

Анализ взаимодействия комбретастина А-4 и его аналогов с тубулином показал, что все соединения связываются в колхициновом сайте и сохраняют ключевые фармакофорные взаимодействия. При этом для рассматриваемых производных фиксируются дополнительные контакты в форме водородных связей, что может обеспечивать повы-

шенную аффинность связывания. Таким образом, аналоги являются эффективными биоизостерными заменами исходного соединения, демонстрируя перспективный профиль взаимодействий для дальнейшей структурной оптимизации в качестве ингибиторов полимеризации тубулина.

Корреляционный анализ выявил взаимосвязь между структурными особенностями молекул и энергией связывания. Полученные результаты согласуются с литературными данными, подчеркивающими критическую важность метокси-групп, особенно в 3,4,5-положениях кольца А, для взаимодействия с колхициновым сайтом. Гидроксильные группы также показали умеренную положительную корреляцию, что говорит об их способности формировать дополнительные водородные связи, однако их избыток может увеличивать полярность молекулы, потенциально ухудшая связывание с преимущественно гидрофобным карманом.

Замена *цис*-алкенового моста на циклопропановое кольцо не ухудшала энергию связывания. Одно из лучших значений GlideScore ($-9,10$ ккал/моль) наблюдалось именно для циклопропанового аналога с двумя гидроксильными группами в орто- и мета-положениях. Это подтверждает возможность использования циклопропана как пространственного биоизостера *цис*-двойной связи, сохраняющего оптимальную ориентацию арильных колец. Данный подход активно используется для стабилизации биоактивной конформации и улучшения фармакокинетических свойств.

В то же время замена на оксадиазольное звено ухудшала показатели, вероятно, вследствие нарушения планарности системы и дестабилизации взаимодействий с аминокислотными остатками в активном кармане. Тем не менее, некоторые исследования показывают, что правильная функционализация гетероциклических линкеров может компенсировать этот эффект и привести к высокоактивным соединениям.

Наилучшее соединение в серии (2ж) показало GlideScore = $-9,675$ ккал/моль, что на $0,787$ ккал/моль лучше эталонного комбретастатина. Эта структура сохраняет *цис*-конфигурацию и содержит по одной гидроксильной группе на каждом арильном кольце, что обеспечивает симметричное взаимодействие с белком. Таким образом, минимальная модификация, не нарушающая геометрию и распределение доноров/акцепторов, может улучшить связывание.

Иерархическая кластеризация (Ward linkage) выделила три устойчивых кластера, различающиеся как по типу мостика, так и по числу донорных групп. Средние значения GlideScore для этих кластеров представлены в таблице 2.

Таблица 2. Средние значения GlideScore по типу мостика, ккал/моль

Table 2. Average GlideScore values by bridge type, kcal/mol

Тип мостика / Bridge type	Среднее \pm SD / Mean \pm SD	Медиана / Median	Характерные признаки / Characteristic features
<i>Цис</i> -C=C / Cis-C=C	$-8,54 \pm 0,27$	$-8,53$	Сохранённое π -сопряжение / Saved π -conjugation
Циклопропан / Cyclopropane	$-8,21 \pm 0,33$	$-8,20$	Умеренно жёсткая <i>цис</i> -геометрия, потеря сопряжения / Moderately rigid <i>cis</i> geometry, loss of coupling
Оксадиазол / Oxadiazole	$-7,98 \pm 0,31$	$-8,00$	Гетероциклический изостер, более выраженное искажение геометрии / Heterocyclic isostere, more pronounced distortion of geometry

Анализ показал, что сохранение *цис*-C=C-моста обеспечивает наилучшее пространственное связывание и наивысшую аффинность. Циклопропановый мостик является

приемлемой заменой, сохраняя цис-ориентацию с умеренной потерей эффективности связывания. Оксадиазольные производные образуют отдельный кластер с наихудшими показателями, что указывает на необходимость дальнейшей оптимизации их структуры.

ОБСУЖДЕНИЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комплексный анализ методом молекулярного докинга серии новых аналогов комбретастина А-4 позволил выявить ключевые зависимости «структура–аффинность»:

Наличие метоксильных групп отрицательно коррелирует со значением GlideScore, внося основной вклад в аффинность за счет гидрофобных взаимодействий с сайтом связывания.

Гидроксильные группы также демонстрируют благоприятную, хотя и более слабую, отрицательную корреляцию, выступая в роли доноров водородных связей, однако их избыток может быть не оптимальным.

Наилучшие показатели наблюдаются для соединений с *цис*-C=C-мостиком (GlideScore $\approx -8,5$ ккал/моль), что подчеркивает важность сохранения планарности и π -сопряжения.

Замещение C=C на циклопропановый фрагмент является перспективной стратегией стабилизации *цис*-конформации и приводит к получению соединений с сопоставимой аффинностью (GlideScore $\approx -8,2$ ккал/моль).

Оксадиазольные аналоги в среднем демонстрируют худшие показатели связывания (GlideScore $\approx -8,0$ ккал/моль) и требуют направленной оптимизации геометрии и заместителей.

Таким образом, стратегия изостерной модификации молекулярного каркаса за счет введения циклопропанового фрагмента является обоснованной и позволяет получить перспективные соединения, не уступающие эталону по энергии связывания. Несколько соединений из исследованной серии, в частности сохраняющие *цис*-алкеновый мостик и содержащие комбинацию гидрокси- и метокси-заместителей, продемонстрировали значения GlideScore, превосходящие комбретастин А-4.

Основным ограничением настоящего исследования является узкий выбор предлагаемых модификаций двойной связи, а также предсказательный характер результатов, требующий экспериментальной проверки *in vitro*. В дальнейшем планируется расширить ряд исследуемых соединений за счет включения других гетероциклических и карбоциклических изостеров, а также провести молекулярно-динамическое моделирование для оценки стабильности комплексов лиганд-белок. Кроме того, перспективным направлением представляется изучение влияния полярности и стерических факторов на проницаемость клеточных мембран и метаболическую стабильность предложенных кандидатов.

Полученные результаты имеют практическую ценность для исследователей, занимающихся разработкой противоопухолевых препаратов таргетного действия. Выявленные закономерности «структура–аффинность» и отобранные соединения-кандидаты могут быть использованы для планирования синтеза новых перспективных ингибиторов тубулина и последующего изучения их биологической активности *in vitro* и *in vivo*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Cheng Z., Lu X., Feng B. A Review of Research Progress of Antitumor Drugs Based on Tubulin Targets. *Translational Cancer Research*. 2020;9(6):4020–4027. <https://doi.org/10.21037/tcr-20-682>

2. Додохова М.А., Котиева И.М., Сафроненко А.В., Шлык С.В., Дроботья Н.В., Шпаковский Д.Б. Микротрубочки цитоскелета клеток как одна из возможных мишеней действия противоопухолевых препаратов. *Южно-Российский журнал терапевтической практики*. 2022;3(3):25–31. <https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-25-31>
3. Cury N.M., Mühlethaler T., Laranjeira A.B.A. et al. Structural Basis of Colchicine-Site Targeting Acylhydrazones Active Against Multidrug-Resistant Acute Lymphoblastic Leukemia. *iScience*. 2019;21:95–109. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.10.003>
4. Su M., Huang J., Liu S. et al. The Anti-Angiogenic Effect and Novel Mechanisms of Action of Combretastatin A-4. *Scientific Reports*. 2016;6:28139. <https://doi.org/10.1038/srep28139>
5. Omar M.H., Emam S.H., Mikhail D.S., Elmeligie S. Combretastatin A-4 Based Compounds as Potential Anticancer Agents: A Review. *Bioorganic Chemistry*. 2024;153:107930. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2024.107930>
6. Prieto L., Gaviña D., Escolano M. et al. Synthesis and Biological Evaluation of New Cis-Restricted Triazole Analogues of Combretastatin A-4. *Molecules*. 2025;30(2):317–330. <https://doi.org/10.3390/molecules30020317>
7. Romagnoli R., Baraldi P.G., Prencipe F. et al. Synthesis and Biological Evaluation of 2-Methyl-4,5-Disubstituted Oxazoles as a Novel Class of Highly Potent Antitubulin Agents. *Scientific Reports*. 2017;7:46356. <https://doi.org/10.1038/srep46356>
8. Nemtsova E.R., Morozova N.B., Plyutinskaya A.D. et al. Diaryl Isoxazole Analog of Combretastatin A4 (A Promising Substance for an Antitumor Drug). *Pharmaceutical Chemistry Journal*. 2025;58:1469–1474. <https://doi.org/10.1007/s11094-025-03297-0>
9. Bhachoo J., Beuming T. Investigating Protein–Peptide Interactions Using the Schrödinger Computational Suite. *Methods in Molecular Biology*. 2017;1561:235–254. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6798-8_14
10. Gaspari R., Prota A.E., Bargsten K. Cavalli A., Steinmetz M. O. Structural Basis of Cis- and Trans-Combretastatin Binding to Tubulin. *Chem*. 2017;2(1):102–113. <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2016.12.005>
11. Fu L., Shi S., Yi J. et al. ADMETlab 3.0: an Updated Comprehensive Online ADMET Prediction Platform Enhanced with Broader Coverage, Improved Performance, API Functionality and Decision Support. *Nucleic Acids Research*. 2024;52(W1):W422–W431. <https://doi.org/10.1093/nar/gkae236>

REFERENCES

1. Cheng Z., Lu X., Feng B. A Review of Research Progress of Antitumor Drugs Based on Tubulin Targets. *Translational Cancer Research*. 2020;9(6):4020–4027. <https://doi.org/10.21037/tcr-20-682>
2. Dodokhova M.A., Kotieva I.M., Safronenko A.V., Shlyk S.V., Drobotya N.V., Shpakovsky D.B. Microtubules as a Target of Antitumor Drugs. *South Russian Journal of Therapeutic Practice*. 2022;3(3):25–31. (In Russ.) <https://doi.org/10.21886/2712-8156-2022-3-3-25-31>
3. Cury N.M., Mühlethaler T., Laranjeira A.B.A. et al. Structural Basis of Colchicine-Site Targeting Acylhydrazones Active Against Multidrug-Resistant Acute Lymphoblastic Leukemia. *iScience*. 2019;21:95–109. <https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.10.003>
4. Su M., Huang J., Liu S. [et al.] The Anti-Angiogenic Effect and Novel Mechanisms of Action of Combretastatin A-4. *Scientific Reports*. 2016;6:28139. <https://doi.org/10.1038/srep28139>
5. Omar M.H., Emam S.H., Mikhail D.S., Elmeligie S. Combretastatin A-4 Based Compounds as Potential Anticancer Agents: A Review. *Bioorganic Chemistry*. 2024;153:107930. <https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2024.107930>
6. Prieto L., Gaviña D., Escolano M. et al. Synthesis and Biological Evaluation of New Cis-Restricted Triazole Analogues of Combretastatin A-4. *Molecules*. 2025;30(2):317–330. <https://doi.org/10.3390/molecules30020317>
7. Romagnoli R., Baraldi P. G., Prencipe F. et al. Synthesis and Biological Evaluation of 2-Methyl-4,5-Disubstituted Oxazoles as a Novel Class of Highly Potent Antitubulin Agents. *Scientific Reports*. 2017;7:46356. <https://doi.org/10.1038/srep46356>
8. Nemtsova E.R., Morozova N.B., Plyutinskaya A.D. et al. Diaryl Isoxazole Analog of Combretastatin A4 (A Promising Substance for an Antitumor Drug). *Pharmaceutical Chemistry Journal*. 2025;58:1469–1474. <https://doi.org/10.1007/s11094-025-03297-0>
9. Bhachoo J., Beuming T. Investigating Protein–Peptide Interactions Using the Schrödinger Computational Suite. *Methods in Molecular Biology*. 2017;1561:235–254. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-6798-8_14
10. Gaspari R., Prota A.E., Bargsten K. Cavalli A., Steinmetz M. O. Structural Basis of Cis- and Trans-Combretastatin Binding to Tubulin. *Chem*. 2017;2(1):102–113. <https://doi.org/10.1016/j.chempr.2016.12.005>
11. Fu L., Shi S., Yi J. et al. ADMETlab 3.0: an Updated Comprehensive Online ADMET Prediction Platform Enhanced with Broader Coverage, Improved Performance, API functionality and Decision Support. *Nucleic Acids Research*. 2024;52(W1):W422–W431. <https://doi.org/10.1093/nar/gkae236>

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

Семенов Александр Владимирович, доцент, кандидат химических наук, доцент кафедры фундаментальной химии и химической технологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7671-7110>, Research ID: [AAK-3379-2021](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), Scopus ID: [7402499001](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), SPIN-код: [7081-3122](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), salexan@mail.ru

Балакирева Ольга Игоревна, кандидат химических наук, старший преподаватель кафедры фундаментальной химии и химической технологии Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2822-9927>, SPIN-код: [4680-4771](https://orcid.org/0009-0009-2822-9927), Scopus ID: [57192097505](https://orcid.org/0009-0009-2822-9927), olja.balakireva@mail.ru

Агальцова Алина Сергеевна, студент Института наукоемких технологий и новых материалов Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1540-0627>, as617as@yandex.ru

Афанасьев Стефан Михайлович, студент Института наукоемких технологий и новых материалов Национального исследовательского Мордовского государственного университета (430005, Российская Федерация, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 68), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4144-1067>, SPIN-код: [1822-7255](https://orcid.org/0009-0002-4144-1067), StefanQw@yandex.ru

ВКЛАД АВТОРОВ

А.В. Семенов – научное руководство; создание и подготовка рукописи.

О.И. Балакирева – создание и подготовка рукописи; редактирование.

А.С. Агальцова – осуществление научно-исследовательского процесса.

С.М. Афанасьев – осуществление научно-исследовательского процесса.

Все авторы прочитали и одобрили окончательный вариант рукописи.

Поступила 07.11.2025; одобрена после рецензирования 26.11.2025; принята к публикации 19.02.2026.

ABOUT THE AUTHORS

Aleksandr V. Semenov, Cand. Sci. (Chem.), Associate Professor, Associate Professor at the Chair of Fundamental Chemistry and Chemical Engineering, National Research Mordovian State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7671-7110>, Research ID: [AAK-3379-2021](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), Scopus ID: [7402499001](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), SPIN-code: [7081-3122](https://orcid.org/0000-0001-7671-7110), salexan@mail.ru

Olga I. Balakireva, Cand. Sci. (Chem.), Senior Lecturer at the Chair of Fundamental Chemistry and Chemical Engineering, National Research Mordovian State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2822-9927>, Scopus ID: [57192097505](https://orcid.org/0009-0009-2822-9927), SPIN-code: [4680-4771](https://orcid.org/0009-0009-2822-9927), olja.balakireva@mail.ru

Alina S. Agaltsova, Student at the Institute of Science-Intensive Technologies and New Materials, National Research Mordovian State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-1540-0627>, as617as@yandex.ru

Stefan M. Afanasyev, Student at the Institute of Science-Intensive Technologies and New Materials, National Research Mordovian State University (68 Bolshevistskaya St., Saransk, 430005, Russian Federation), ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4144-1067>, SPIN-code: [1822-7255](https://orcid.org/0009-0002-4144-1067), StefanQw@yandex.ru

CONTRIBUTION OF THE AUTHORS

A. V. Semenov – supervision, preparation and creation of the published work.

O. I. Balakireva – preparation and creation of the published work, editing.

A. S. Agaltsova – conducting a research and investigation process.

S. M. Afanasyev – conducting a research and investigation process.

The authors have read and approved the final manuscript.

Submitted 07.11.2025; revised 26.11.2025; accepted 19.02.2026.